

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12774127

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

ESTUDO DE POTENCIAL COLAPSO EM IMÓVEL HISTÓRICO DO PIAUÍ

Nicolle Cristine Leite Passos^{1*}, Daniel Carvalho de Britto²
*Autor de contato: nicolle.passos1@gmail.com

¹ Instituto Federal do Piauí - IFPI, Teresina-PI, Brasil

² DB Inspeções, Teresina-PI, Brasil

RESUMO

As manifestações patológicas, normalmente, se apresentam de forma mais crítica nas edificações antigas e históricas. O objetivo geral consiste em analisar as causas das anomalias que podem resultar, potencialmente, no colapso de um imóvel histórico do Piauí. Trata-se de um estudo de caso, composto por revisão de literatura e análises descritivas, que tem como objeto a análise estrutural de um casarão de propriedade rural do período colonial. A coleta de dados se baseou em laudo pericial e mapa de danos da edificação, emitidos em 2020, exposta por meio de imagens e quadro. Os resultados demonstraram risco potencial de colapso devido às fissuras, trincas e rachaduras dos seus elementos estruturais. As principais causas das não conformidades detectadas no mapa de danos foram a ação do tempo, a ação antrópica e a falta de manutenção do imóvel. Considerando o estado de conservação da edificação e a necessidade do uso de técnicas de pouco impacto à edificação, recomendou-se ao projeto de reforço e reabilitação: nas paredes: o grampeamento; nas madeiras: o reforço através do sistema MBrace "BASF Construction Chemical"; e no revestimento argamassado: o reforço com Tela Deployee.

Palavras-chave: Colapso; Imóvel Histórico; Reforço. Reabilitação.

ABSTRACT

Pathological manifestations normally appear more critically in old and historic buildings. The general objective is to analyze the causes of anomalies that could potentially result in the collapse of a historic property in Piauí. This is a case study, composed of a literature review and descriptive analyses, whose object is the structural analysis of a rural property house from the colonial period. Data collection was based on an expert report and damage map of the building, issued in 2020, exposed through images and charts. The results demonstrated a potential risk of collapse due to fissures, cracks and cracks in its structural elements. The main causes of non-conformities detected in the damage map were the weather, human action and lack of maintenance of the property. Considering the state of conservation of the building and the need to use techniques that have little impact on the building, the reinforcement and rehabilitation project was recommended: on the walls: stapling; in wood: reinforcement using the MBrace "BASF Construction Chemical" system; and in the mortar coating: reinforcement with Deployee Screen.

Keywords: Collapse; Historic Property; Reinforcement; Rehabilitation.

1. INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem como temática as manifestações patológicas no âmbito de edificações muito antigas. Trata-se de um estudo de potencial colapso em imóvel histórico-cultural, protegido pela Lei Estadual Nº 4.515, de 09 de novembro de 1992, que dispõe sobre a proteção do Patrimônio Cultural do estado do Piauí e tombado nos termos do Decreto Estadual Nº 12.135, de 15 de março de 2006 (PIAUI, 1992; PIAUI, 2006).

Neste caso específico, o objeto de estudo reporta-se a uma análise estrutural de um casarão, antiga sede de fazenda, fundada em 1766, no período colonial, a qual traz elementos histórico-culturais e arquitetônicos do período de colonização, povoamento e independência do Brasil. A estrutura física envolve materiais de construção regionais peculiares da época e do Piauí do século XVIII, cujo entorno possui ruínas de currais de pedras. Além de ser um imóvel situado em uma propriedade rural histórica que possui lendas e elementos culturais marcantes para o folclore e o cenário histórico piauiense.

Figura 1 – Vista frontal aérea do objeto de estudo

Fonte: VANT/Drone – DP Inspeções (2020, p.01).

Figura 2 – Vista aérea da retaguarda do imóvel

Fonte: VANT/Drone – DP Inspeções (2020, p.01).

O objetivo geral consiste em analisar as causas das anomalias que podem resultar, potencialmente, no colapso de um imóvel histórico do Piauí. Os objetivos específicos são: identificar o estado de conservação dos elementos estruturais da edificação; analisar as causas da propagação de danos nos elementos estruturais que oferecem risco de colapso à estrutura da edificação; e evidenciar as técnicas recomendadas para o projeto de reforço e reabilitação.

Diante do exposto, esta pesquisa se norteia pela seguinte problemática: Considerando os fatores técnicos e as situações relevantes que potencializam os riscos de colapso parcial ou total de edificações muito antigas, como se configuram as causas das principais manifestações patológicas detectadas em um imóvel histórico?

Pesquisas desta natureza são relevantes para os profissionais da Engenharia Civil, porque permite estudar estruturas de outras épocas, observando-se materiais típicos de uma região e de um determinado momento histórico. Possibilita compreender os potenciais riscos de colapso em face da propagação dos danos aos elementos estruturais, norteando-se pelas causas que podem comprometer a segurança estrutural. Oportuniza experiências que ultrapassam o cenário urbano dos municípios para se adentrar na arquitetura histórico-cultural rural e nas manifestações patológicas presentes em edificações muito antigas, bem como, nas técnicas previstas para o projeto de reforço e reabilitação do imóvel.

Além do interesse técnico-científico para a área, tratar da estrutura física e das causas das anomalias que potencializam os riscos de colapso de imóveis tombados traz um repensar social e conclama pela necessidade de preservação das edificações que compõem o patrimônio histórico piauiense.

2. METODOLOGIA

A metodologia pauta-se em estudo de caso das manifestações patológicas de um casarão, antiga sede de fazenda do período colonial, tombado como patrimônio histórico piauiense, conforme objeto de estudo identificado anteriormente.

A coleta de dados se baseou em laudo pericial, emitido em 2020, por um dos autores deste artigo, o qual é composto pelos procedimentos de avaliação *in loco*, anamnese, análise documental e modulação numérica. Utilizou-se Veículo Aéreo Não Tripulado – VANT, conhecido como Drone, para registros fotográficos. Além do no Mapa de Danos da Edificação, datado do mesmo período, por meio da engenharia diagnóstica (GOMIDE; CABRAL; GULLO, 2016).

Previamente, realizou-se uma revisão de literatura sobre estudos correlatos ao tema e normatizações relativas à Engenharia Civil, seguindo os preceitos ético-legais da área. A análise de dados ocorreu por meio de análises descritivas não estatísticas e qualitativas, utilizando-se imagens e quadro.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados sobre o estudo de potencial colapso de um imóvel histórico do Piauí demonstraram fatores técnicos e situações relevantes, descritos a seguir, que culminam em um estado precário de deterioração da edificação, classificado como “grau crítico”, conforme laudo pericial.

3.1. Caracterização do imóvel histórico

O imóvel histórico alvo deste estudo caracteriza-se como uma casa grande residencial, sede antiga de propriedade rural histórica, localizada na mesorregião do centro norte piauiense, a 236 km da capital Teresina. O imóvel possui 512,08 m² de área total construída e dividida em 14 cômodos.

O atendimento aos objetivos propostos se norteou pelos parâmetros técnico-legais da área da Engenharia Civil no que se refere às edificações. De acordo com a ABNT NBR 15575/2021: Edificações habitacionais – Desempenho, são descritas as principais exigências dos usuários, sendo estas divididas em segurança, habitabilidade e sustentabilidade. Para efeito deste artigo, foi avaliada a segurança no uso e operação, a habilidade no que se refere aos fatores funcionalidade e acessibilidade, e a sustentabilidade no tocante a durabilidade e manutenibilidade. Convém ressaltar que, por ser uma estrutura datada do século XVIII, na sua construção foram utilizados materiais populares dessa época. Com isso, atualmente, não há normas específicas para o tipo de material utilizado, a pedra de arenito. Há normas apenas para concreto armado, concreto pré-moldado, estruturas metálicas, entre outros.

Segundo laudo técnico pericial, o imóvel histórico possui paredes em pedras de arenito com largura de aproximadamente 80,0 (oitenta) centímetros, revestidas com reboco liso executado com material argiloso e espessura média de 10,0 centímetros. A cobertura é construída com madeira de carnaúba e telhas rústicas e típicas da época, medindo 563,92 m², distribuído em quatro águas edificada. O

revestimento do piso é constituído por tijoleiras, pastilhas da época e pedras de arenito (DB INSPEÇÕES, 2020).

3.2. Avaliação da modulação numérica

Na modelagem foram utilizados 2 materiais, sendo, alvenaria de pedra nas paredes de maior espessura e alvenaria de tijolos maciços utilizada na parte interna da edificação para divisão de ambientes. Os dois tipos de alvenaria distinguem-se essencialmente pelo peso próprio e módulo de elasticidade dado os materiais empregados na concepção.

Os resultados da Simulação Numérica possibilitaram a análise das tensões normais e as tensões equivalentes de von Mises. Para o carregamento adotado as tensões em geral não foram superiores às resistências das alvenarias de pedra e tijolo. A máxima tensão normal encontrada possui intensidade de aproximadamente 30% da resistência a tração. Embora se observe a baixa resistências dos materiais da época, as dimensões geométricas garantem baixas tensões em toda a estrutura, conforme Figura 3.

Figura 3 - Tenções normais no eixo z

Fonte: DB Inspeções (2020, p.18).

Verificou-se tensões normais abaixo da metade da resistência à tração utilizada. O máximo corresponde à uma tensão normal de 0,05 MPa. Essa tensão está presente nas paredes de alvenaria de tijolo (Figuras 4 e 5).

Figura 4 - Tensões equivalentes de von-Mises

Figura 5 - Região central e concentrações de tensão

Fonte: DB Inspeções (2020, p.19).

Fonte: DB Inspeções (2020, p.20).

O laudo pericial aponta que as paredes laterais, dado o grande comprimento, sofrem flexão devido ao peso da cobertura, com o carregamento atual as tensões não levam à dano, contudo, são áreas de concentrações de tensão. Semelhante às paredes laterais, a região central na qual existem paredes de menor espessura também acumulam tensões e até mesmo a região de máximo nas duas análises globais, destacando os cômodos sobre os quais se posta o possível reservatório.

3.3. Principais causas das anomalias do imóvel histórico

Ao estudar manifestações patológicas em imóveis históricos do estado de Pernambuco devido à falta de manutenção e recuperação, Borba (2022) afirma que o Mapa de Danos não se resume a uma representação gráfica, apresenta-se como uma importante ferramenta de registro do quadro evolutivo de conservação de bens do patrimônio histórico, servindo de referência para análises futuras. Ressalta ainda que estudos desta natureza são importantes para compreender os mecanismos que degeneram as edificações, visando intervenções para correção das manifestações patológicas e preservação do patrimônio histórico.

A análise do Mapa de Danos do objeto de estudo detectou que as principais causas das manifestações patológicas foram a ação do tempo, a ação antrópica e a falta de manutenção do imóvel, conforme Mapa de Danos (Figura 6).

Figura 6 – Mapa de danos e manifestação patológica – Planta Baixa

Fonte: DB Inspeções (2020, p.19).

Os danos e manifestações patológicas que potencializam o risco de colapso do imóvel histórico foram descritos de acordo com os elementos estruturais – piso, parede e teto/telhado - e suas respectivas soluções, conforme Quadro 1.

Quadro 1 – Manifestações patológicas conforme Mapa de Danos

DANOS E MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS			
□ PISO			
IDENTIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	CAUSA	SOLUÇÃO
1	Tijoleiras quadradas e retangulares parcialmente danificadas	Desajuste natural por ação do tempo	Restituição do piso com peças semelhantes às originais
2	Tijoleiras quadradas parcialmente danificadas	Desajuste natural por ação do tempo	Restituição do piso com peças semelhantes às originais
3	Cimentado sobre tijoleiras originais danificadas	Ação antrópica acrescentando cimento sobre as tijoleiras	Restituição do piso com peças semelhantes às originais
4	Pastilhas provavelmente sobre tijoleiras originais danificadas	Ação antrópica – pastilhas sobre o piso original	Restituição do piso com peças semelhantes às originais
5	Cimentado danificado sobre o piso de pedra (arenito) original	Ação antrópica – pastilhas sobre o piso original em pedras	Restituição do piso originais
6	Piso de pedra (arenito) com falhas e desagregação	Ação do tempo sobre o piso	Restituição das falhas e ajustes do piso
7	Cimentado danificado (intervenção recente)	Ação do tempo sobre o piso	-
8	Piso não identificado em ruína.	Ruína da cobertura e da alvenaria sobre o piso	-

Δ PAREDE			
IDENTIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	CAUSA	SOLUÇÃO
1	Reboco de mão original com sujidades	Ação do tempo e águas pluviais	Reconstituição do reboco em desagregação e reconstituição
2	Zona com desagregação parcial do revestimento (reboco)	Ação do tempo	Reconstituição do reboco
3	Zona com desagregação total do revestimento (reboco)	Ação do tempo	Reconstituição do reboco
4	Fissura localizada na parede	Ação de águas pluviais ou recalque de fundação	-
5	Zona com estufamento do material de revestimento (reboco)	Ação do tempo ou água sobre madeira	Reconstituição do reboco
6	Alvenaria de adobe em ruína parcial	Ação do tempo e intempéries naturais	-
7	Alvenaria de adobe em ruína total	Ação do tempo e intempéries naturais	-
\bigcirc TETO (TELHADO)			
IDENTIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	CAUSA	SOLUÇÃO
1	Peças principais e caibros em bom estado e com sujidades	Ação do tempo	Limpeza e lixamento superficial
2	Cachorros em madeira com redução de seção	Ação do tempo	Reconstituição dos cachorros
3	Ausência dos cachorros originais (aprox. 15%)	Retiradas por ação antrópicas	Reconstituição dos cachorros
4	Ripas com sujidades e perda de seção (aprox. 30%)	Ação do tempo	Reconstituição das ripas
5	Misto de telhas originais em bom estado (aprox. 40%) e telhas novas quebradas (aprox. 60%)	Ação antrópica e temporal	Manter as originais e recompor as peças faltantes
6	Telhas novas quebradas e em processo de ruína	Ação do tempo e intempéries naturais	-
7	Cobertura em estado de ruína total	Ação do tempo e intempéries naturais	-

Fonte: DB Inspeções (2020a, p.01).

3.3.1. Danos, manifestações patológicas e recomendações por elemento estrutural

Na análise das causas das manifestações patológicas observou-se comprometimento na estrutura que potencializam os riscos de colapso parcial ou total do imóvel, conforme imagens a seguir:

Figura 7 – Manifestações patológicas do Piso

Fonte: DB Inspeções (2020, p.01).

Figura 8 – Anomalias do Piso

Fonte: DB Inspeções (2020, p.01).

As Figuras 7 e 8 demonstram a deterioração do piso da edificação em estudo, a qual apresenta piso com desagregação, cimento sobre tijoleiras originais decorrente de ação antrópica e tijoleiras parcialmente danificadas por ação do tempo (Quadro 1). A ação antrópica neste caso constitui-se em um agravante uma vez que os imóveis históricos devem ter sua originalidade conservada. Nesse sentido, recomenda-se a restituição do piso com peças semelhantes as originais e restituição das falhas e ajuste do piso.

Figura 9 – Manifestações patológicas nas paredes

Fonte: DB Inspeções (2020, p.01).

Figura 10 – Anomalias nas paredes

Fonte: DB Inspeções (2020, p.01).

As Figuras 9 e 10 demonstram indícios de comprometimento no elemento estrutural paredes, que potencializam os riscos de colapso parcial ou total do imóvel, como fissuras nas paredes, trincas inclinadas nas paredes (recalques), observando-se trincas verticais e horizontais. Além disso, são observadas rachaduras que potencializa a infiltração, conforme descrito no Mapa de Danos. Recomenda-se a retirada do reboco em desagregação e sua reconstituição (Quadro 1).

Verificou-se ainda que o imóvel apresenta estrutura de madeira provisória como escoramento da parede externa como barreira evitar o colapso da estrutura (Figura 11).

Figura 11 – Presença de escoras nas paredes

Fonte: DB Inspeções (2020, p.01).

Na avaliação dos elementos estruturais do imóvel detectou-se também a situação do teto/telhado, demonstrado a seguir:

Figura 12 – Telhado da edificação

Fonte: DB Inspeções (2020, p.01).

Figura 13 – Anomalias no teto

Fonte: DB Inspeções (2020, p.01).

As Figuras 12 e 13 demonstram teto com uso da madeira da carnaúba, apresentando dano estrutural na cobertura do imóvel histórico. Estudo de Santos (2020) sobre as propriedades mecânicas da carnaúba afirma este material se comporta como uma madeira de boa resistência à compressão e baixa densidade, sendo propício seu uso em telhados. No caso em estudo, houve ação tempo e retirada dos cachorros por ação antrópica, sendo recomendado a reconstituição dos cachorros e das ripas, sendo observado algumas telhas originais em bom estado (40%), que devem ser mantidas, as demais encontram-se quebradas e devem ser substituídas.

3.4. Técnicas previstas para o projeto de reforço e reabilitação do imóvel

Segundo Souto e Silva (2022) os imóveis históricos devem ter uma atenção especial no seu projeto de reforço e reabilitação, pois devem ser preservadas as características originais da edificação. Entre as principais manifestações patológicas encontradas, os autores destacam fissuras,

rachaduras, umidade, e possíveis infiltrações, que vão de encontro ao estudo de caso em questão. Portanto, esses fatores devem ser observados nas técnicas previstas para reforço e reabilitação dos seus elementos estruturais (piso, paredes e teto).

Considerando o estado de conservação da edificação e a necessidade do uso de técnicas de pouco impacto à edificação, recomendou-se ao projeto de reforço e reabilitação: nas paredes: o grampeamento; nas madeiras: o reforço através do sistema MBrace "BASF Construction Chemical"; e no revestimento argamassado: o reforço com Tela Deployee, conforme laudo técnico pericial (DB INSPEÇÕES, 2020).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na análise do imóvel histórico em estudo se identificou que os principais materiais utilizados na sua construção foram: tijoleiras, pedras da época e pedra de arenito no revestimento do piso; pedra de arenito e revestimento de reboco com material argiloso nas paredes; madeira de carnaúba e telhas rústicas típicas da época na cobertura, estando a edificação em estado crítico de conservação. Portanto, o projeto de reforço e reabilitação da edificação apresenta-se como uma alternativa de emergência para evitar os possíveis colapsos, que podem ocorrer devido às anomalias como fissuras, trincas e rachaduras em seus elementos estruturais.

Em relação às principais manifestações patológicas se destacam: a ação do tempo decorrente das intempéries naturais (chuvas, vento, etc.), agravada pela falta manutenção e conservação da estrutura física, bem como, pela interferência da ação humana desordenada, fatores que ameaçam os bens do patrimônio histórico-cultural, os quais devem ter seus elementos originários preservados.

Em face dos fatores técnicos e do estado de conservação da edificação em estudo recomendou-se o uso das seguintes técnicas de reforço e reabilitação: o grampeamento (paredes); o reforço através do sistema MBrace "BASF Construction Chemical" (madeiras) e o reforço com Tela Deployee (revestimento argamassado) como alternativas de melhor custo/benefício e menor impacto às estruturas originais da edificação.

Diante do exposto, acrescenta-se a relevância da priorização dos investimentos financeiros por parte da iniciativa privada e do setor público para concretização de projetos de reforço e reabilitação de imóveis do patrimônio histórico-cultural, uma vez que esses espaços possuem potencial turístico e econômico. Destaca-se a importância do aprofundamento acadêmico em pesquisas técnico-científicas desta natureza e a imprescindibilidade da atuação profissional especializada da área de Engenharia Civil e afins, para subsidiar a tomada de decisão relativa às causas das manifestações patológicas, as técnicas e os procedimentos de reforço e reabilitação desses espaços que representam a história e a memória viva de toda uma nação.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575-1: **Edificações habitacionais — Desempenho - Parte 1: Requisitos Gerais**. Rio de Janeiro, 2021.

BORBA, Lucas Feliciano Ferreira. **Análise e levantamento das manifestações patológicas através de mapa de danos, em prédios históricos do estado de Pernambuco, devido à falta de manutenção e recuperação**. 2022. 94 fl. Dissertação (Mestrado) - Universidade Católica de

Pernambuco. Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil. Mestrado em engenharia Civil, 2022.

DB INSPEÇÕES. Laudo técnico 20200703. Teresina: DB Inspeções, 2020 (Não publicado).

_____. Mapa de Danos. Teresina: DB Inspeções, 2020a (Não publicado).

GOMIDE, T.L.F.; FAGUNDES NETO, J. CABRAL P.; GULLO, M.A. **Normas técnicas para engenharia diagnóstica em edificações**. 2. Ed. São Paulo: EDITORA PINI, 2016.

PIAUI. **Lei Estadual Nº 4.515, de 09 de novembro de 1992**. Dispõe sobre a proteção do patrimônio cultural do Estado do Piauí e dá outras providências. Disponível em: https://sapl.al.pi.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/1992/2248/2248_texto_integral.pdf. Acesso em: 11 mar. 2023.

_____. **Decreto Estadual Nº 12.135, de 15 de março de 2006**. Diário Oficial do Estado, Teresina-PI, 2006.

SANTOS, R. F. D. **Estudo inicial das propriedades mecânicas da carnaúba. 2020**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Ceará, Russas, 2020.

SOUTO, R. C. R.; SILVA, M. Y. O. **Propostas de soluções para manifestações patológicas no patrimônio histórico Escola Estadual Quintino Bocaiuva no município de Santa Cruz/RN: um estudo de caso (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA. Centro Multidisciplinar de Caraúbas, 2022.**